

Amphorae ex Hispania - I

Paisajes de producción y de consumo

89

Buscar ánforas...

INICIO

MAPAS

LISTADO

AUTORES

BIBLIOTECA

CATÁLOGO DE ÁNFORAS

LISTADO ALFABÉTICO

Inicio · Catálogo de Ánforas · Listado

Almadrava IV

Área costera central
tarraconense
220 ~ 270

Dressel 30

July 08, 2016

Daniel Mateo
Corredor, Jaime
Molina Vidal

Almagro 50

Lusitania Occidental
200 ~ 450

Keay 22 Lusitana 6

Ostia 7

Peacock & Williams 22

July 08, 2016

Jorge Manuel
Cordeiro Raposo

Almagro 51A-B

Lusitania Occidental
375 ~ 499

Algarve 1 Beltrán 52

Keay 19 Keay 21

Lusitana 7

Lusitanian Garum III

Martinhal 4

Peacock & Williams 23

Almagro 51C

Lusitania Meridional
200 ~ 499

Keay 23 Lusitana 4

Martinhal 3

Peacock & Williams 23

July 08, 2016

Catarina Viegas

Almagro 51A-B (Lusitania Occidental)

Algarve 1

Beltrán 52

Keay 19

Keay 21

Lusitana 7

Lusitanian Garum III

Martinhal 4

Peacock & Williams 23

por Ines Vaz Pinto, Ana Patrícia Magalhães

Inicio · Catálogo de Ánforas · Almagro 51A-B

General

Características

Producción

Comercio

Epigrafía

Arqueometría

Bibliografía

Buscar ánforas...

INICIO

MAPAS

LISTADO

AUTORES

BIBLIOTECA

Volver al listado

Citación de la ficha

Ines Vaz Pinto, Ana Patrícia Magalhães, «Almagro 51A-B (Lusitania Occidental)», *Amphorae ex Hispania. Landscapes of production and consumption* (<http://amphorae.icac.cat/amphora/almagro-51a-b-western-lusitania>), 08 julio, 2016

Descargar ficha

Haga clic aquí para empezar a descargar la última versión de este archivo.

A denominação desta ânfora deriva da sua afinidade tipológica a exemplares das necrópoles tardo-romanas de Ampúrias classificados por M. Almagro como "variantes" a e b da sua forma 51 (Almagro, 1955). Beltrán LLoris integrou essas peças na forma 52 da sua tipologia (Beltrán, 1970) e S. Keay na sua forma XIX, dividindo-a em três variantes (Keay, 1984), identificando-se ainda com exemplares da sua forma XXI. Tendo em conta o fabrico e a morfologia, as ânforas Almagro 51a-b de Ampúrias serão originárias do Sul de Espanha (Keay 1984, 160).

CATÁLOGO DE ÁNFORAS

ÁREAS GEOGRÁFICAS

Inicio · Catálogo de Ánforas · Mapas

Google Maps

Pelagios

Buscar ánforas...

- INICIO
- MAPAS
- LISTADO
- AUTORES
- BIBLIOTECA

31

CATÁLOGO DE ÁNFORAS

AUTORES

Inicio · Catálogo de Ánforas · Autores

Buscar autor...

INICIO

MAPAS

LISTADO

AUTORES

BIBLIOTECA

João Pedro Almeida

Universidade de Lisboa,
Centro de Arqueologia

Contactar con João
Pedro

1 ficha anfórica completada

1%

**Dario Bernal
Casasola**

Universidad de Cádiz

Contactar con Dario

16 fichas de ánforas completadas

18%

Piero Berni

ICAC

Contactar con Piero

5 fichas de ánforas completadas

6%

**María del Carmen
Berrocal Caparrós**

UNED Cartagena

Contactar con María
del Carmen

**Macarena
Bustamante**

Instituto de Arqueología
de Mérida (CSIC)

Contactar con

**Cèsar Carreras
Monfort**

Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB)

Contactar con Cèsar

Access to the Lab

I'm not a robot

reCAPTCHA
[Privacy](#) - [Terms](#)

[Forgot Password?](#)

OK, LOG IN

Piero Berni
Administrator

Dashboard

Blog

Project

Dictionaries

Users

Website Logout

Welcome to Amphorae ex Hispania Lab

Library

1140

Total references

Gallery

1

Total images

Amphorae

89

Total typologies

Users

32

Total members

Lab - recent activity

5409 records

Piero Berni

Login
09:24

21 September, 2016

Piero Berni

Logout
01:52

21 September, 2016

Piero Berni

21 September, 2016

Amphorae - last PDFs downloads

11 total downloads

Dressel 20 (Guadalquivir Valley)

Australia - Streaky Bay

129.96.87.246

2016-09-21 05:50:30

Haltern 70 (Western Lusitania)

Portugal - Alcabideche

94.62.186.232

2016-09-20 17:59:24

Piero Berni
Administrator

Dashboard

Blog

Project

Library

Gallery

Amphorae

Dictionaries

Users

Website Logout

Amphorae list

Dashboard / Project / Amphorae

Showing 1 to 10 of 89 entries

	Amphora (typology / origin)	Authors	Updated at	#ID
	<p>Haltern 70 (Western Lusitania) haltern-70-western-lusitania </p> <p>Augst 19 Callender 9 Camulodunum 185A Haltern 70 similis Peacock & Williams 15</p>	Victor Manuel Simões Filipe	2016-07-21 13:47:37	89
	<p>Mojón III (Tarraconensis southern coastal area) mojon-iii-tarraconensis-southern-coastal-area </p>	María del Carmen Berrocal Caparrós	2016-07-21 13:46:49	88
	<p>Mojón I (Tarraconensis southern coastal area) mojon-i-tarraconensis-southern-coastal-area </p>	María del Carmen Berrocal Caparrós	2016-07-21 13:45:54	87
	<p>Matagallares I (Tarraconensis southern coastal area)</p>	María del Carmen Berrocal Caparrós	2016-07-21 13:45:01	86

Piero Berni
Administrator

Dashboard

Blog

Project

Library

Gallery

Amphorae

Dictionaries

Users

Website Logout

Amphora

Dashboard / Project / Amphorae / Haltern 70 (Western Lusitania)

Edit amphora

General

Features

Production

Trade

Next

Publish on the Internet

Yes No

Canonical typology

Haltern 70 (Western Lusitania) x

Geographical origin

Western Lusitania

Update

Back to the list

Assign authors

Authors list

Select an author from the list

Add

Victor Manuel Simões Filipe

Piero Berni
Administrator

Dashboard

Blog

Project

Dictionaries

System

Geography

Glossary

Users

Website Logout

Dictionary Glossary

Dashboard / Dictionaries / Glossary

Amphora features (58)

Geographical origin (18)

Tipologies (266)

Tipologies #1

Algarve 1 #2

Almadrava #3

Almagro #7

Augst #11

Beltrán #25

Benoit 1 #42

Cádiz C1 #43